

A DESTRUIÇÃO DO MARACANÃ E A INVISIBILIDADE DO PATRIMÔNIO MODERNO

[LOUREIRO, FELIPE] (1)

[RIO ARQUITETURA / LTDS COPPE UFRJ / CBAE UFRJ]

[loureiro.fgsf@gmail.com]

[BARTHOLO, ROBERTO] (2)

[LTDS COPPE UFRJ / CBAE UFRJ]

[bartholo.roberto@gmail.com]

RESUMO

Concebido para ser o maior estádio de futebol do mundo, o Maracanã rapidamente se tornou uma referência marcante na cultura e na história do país. Porém, para além de seu amplamente reconhecido impacto esportivo e cultural, o estádio também introduziu inovações arquitetônicas: sua forma elipsóide, destacada pelo anel elíptico superior definido por uma marquise de concreto em balanço e pelos pórticos estruturais que distinguem a fachada, representava uma inovação que se tornaria influente nas décadas seguintes¹; além disso, o projeto incluiu a criação de um setor popular, chamado de “Geral”, no qual os torcedores assistiam às partidas de pé, sem conforto mas muito próximos ao campo. A Geral, e principalmente os *geraldinos*, se tornariam elementos fundamentais na construção da identidade do Maracanã.

Porém, embora o complexo esportivo do estádio tenha sido tombado pelo IPHAN em 2000, as estruturas que introduziram estas inovações foram destruídas pelas reformas realizadas entre 2010 e 2014—apenas a fachada do estádio foi “preservada”. A realização de tais modificações em um bem tombado foi justificada por demandas estruturais e de segurança, além da necessidade de adequação aos parâmetros da FIFA. Estes fatores subjugarão os argumentos e apelos de especialistas que defendiam a preservação do estádio, revelando como, apesar do tombamento, o Maracanã continuou vulnerável a intervenções desta magnitude devido à interpretação de que o valor patrimonial a ser preservado seria etnográfico, e não arquitetônico².

Tomando o caso do Maracanã como exemplo, o artigo discute como a arquitetura moderna, por muitas vezes não ser compreendida pelo público geral como sendo “histórica”, parece estar especialmente vulnerável a intervenções que podem ser irreversivelmente destrutivas.

Palavras-chave: MARACANÃ (1), ARQUITETURA MODERNA (2), PATRIMÔNIO (3)

1. INTRODUÇÃO

Em 1º de agosto de 2011, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação civil pública contra o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Empresa de Obras Públicas (Emop), pedindo a paralisação da demolição da marquise do estádio do Maracanã, argumentando que a intervenção descaracterizaria o estádio e violaria seu tombamento como patrimônio histórico e cultural³, oficializado no ano 2000.

A assessoria do Iphan respondeu que o tombamento do estádio se referia à sua importância etnográfica, o que exigiria a preservação apenas da prática cultural desenvolvida no local—ou seja, a realização de partidas de futebol. Além disso, a marquise estaria “condenada”— o projeto inicial pretendia preservar a cobertura e estendê-la, mas isto não seria mais possível por questões de segurança. Uma semana depois, a Justiça Federal negou o pedido do MPF e autorizou a continuação das obras⁴.

O tombamento etnográfico, que deveria ampliar a proteção sobre o estádio ao reconhecer e afirmar que o tipo específico de “apropriação popular” que ocorreu neste caso seria mais importante que seu valor histórico, artístico ou paisagístico, foi distorcido de forma a permitir sua destruição⁵. Tomando o caso do Maracanã como exemplo, o artigo discute como a arquitetura moderna, por muitas vezes não ser compreendida pelo público geral como sendo “histórica”, parece estar especialmente vulnerável a intervenções que podem ser irreversivelmente destrutivas.

2. O ESTÁDIO DO MARACANÃ

Construído para receber os jogos decisivos da Copa do Mundo de 1950—e também para ser o maior estádio de futebol do mundo—, o Maracanã rapidamente se tornou uma referência marcante na história do país, tendo sido palco de inúmeras partidas memoráveis e de muitos outros eventos dos mais variados tipos.

O impacto cultural do Maracanã começou a se fazer sentir ainda antes de sua construção: a definição da localização do estádio foi objeto de uma polêmica que mobilizou políticos, jornalistas e personalidades⁶, e a forma arquitetônica proposta no projeto final introduzia uma nova tipologia no Brasil. Na época, os maiores estádios do país eram o Pacaembu, em São Paulo (construído entre 1938 e 1940), e o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (construído entre 1926 e 1927), ambos concebidos com uma forma geral de “ferradura”. A forma “elipsóide” do Maracanã, demarcada pelo anel elíptico superior, por uma grande marquise em balanço e por pórticos estruturais que distinguem a fachada⁷, viria a transformar a imagem do que um estádio poderia ser.

A concepção geral do projeto, atribuída a Rafael Galvão, Pedro Paulo Bastos, Antônio Dias Carneiro, Orlando Azevedo e Miguel Feldman⁸, foi altamente influente nas décadas seguintes. Mas, para além de sua importância arquitetônica, podemos dizer que o valor patrimonial do Maracanã residia, essencialmente, na relação construída por milhões de torcedores e visitantes ao longo de seus mais de 75 anos—e esta construção foi profundamente influenciada por outra inovação arquitetônica: a criação de um setor popular, chamado de “Geral”, no qual os torcedores assistiam às partidas de pé, muito próximos ao campo. A Geral ficou

intimamente associada à identidade do Maracanã—a imagem do estádio, propagada principalmente pela transmissão das partidas pela televisão e pelo cinejornal Canal 100, era marcada pela presença dos *geraldinos* que formavam uma “parede humana” ao redor do campo.

Porém, embora o complexo esportivo do estádio tenha sido tombado pelo Iphan em 2000⁹, uma série de modificações introduzidas durante as reformas realizadas entre 2010 e 2014 para a realização da Copa do Mundo de 2014 transformaram profundamente não apenas esta imagem divulgada “para fora” mas principalmente a experiência do público no interior do estádio. Apenas a fachada foi preservada, enquanto todo o restante foi modificado: acessos, estruturas internas, cobertura das arquibancadas, distribuição e configuração dos assentos, relação com o campo etc.

Embora o estádio já tivesse passado por reformas de grande porte—como as realizadas para o Mundial de Clubes de 2000, com a instalação de assentos individuais nas arquibancadas, e para os Jogos Pan-Americanos de 2007, com a extinção da Geral e elevação do campo¹⁰—, nesta última e derradeira reforma, aparentemente buscou-se preservar apenas a imagem externa do estádio.

A destruição quase completa deste bem tombado foi justificada por demandas estruturais e de segurança, além da necessidade de adequação aos parâmetros definidos pela FIFA, o que subjogou os argumentos de especialistas que defendiam a preservação da monumentalidade peculiar do Maracanã, sintetizada por Nestor Goulart Reis Filho durante a reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural que decidiu pelo tombamento do estádio: “Em geral, as obras monumentais são afirmações de poder sobre o povo. Neste caso, ocorre o contrário. O Maracanã tem a monumentalidade da massa que o utiliza, a qual representa. [...] o fundamental do Maracanã não é a obra de arquitetura, mas o cenário desse grande conagraçamento”¹¹. Após a demolição das estruturas internas do estádio, Nestor Goulart chamou a atenção para o risco de se abrir um precedente perigoso em relação ao patrimônio nacional:

*Demolir a marquise, demolir as arquibancadas é demolir o Maracanã. [...] então, creio é uma questão de princípio: se o Maracanã pode ser demolido, em metade dele, pelo lado interior, todos os edifícios tombados podem ser demolidos neste país e a legislação não se sustenta mais [...]. Arquitetura, Engenheiro (dirigindo-se ao Secretário de Estado do Rio de Janeiro), não é fachada. Se conservarmos o lado de fora e destruímos tudo dentro, o edifício não foi conservado*¹².

O estádio do Maracanã foi destruído, com a preservação apenas de sua fachada, para que um novo estádio pudesse ser construído dentro desta “casca histórica”, ignorando—ou talvez combatendo—o legado relacional construído por milhões de frequentadores ao longo de mais de sessenta anos. A presença do “antigo Maracanã” parecia representar um entrave a um processo de suposta “renovação” muito mais amplo, que demandava a destruição de padrões relacionais estabelecidos.

3. DISCUSSÃO

Em um texto pensado para apresentar o tema do *patrimônio* a um público não-especializado¹³, Françoise Choay resgata a acepção original do termo: “bem de herança que, seguindo as leis, descende dos pais e mães para seus filhos”¹⁴. Choay sublinha a distinção entre *monumentos*, artefatos criados com o intuito de “lembrar à memória”, e *monumentos históricos*, nos quais o apelo à memória não estaria presente na concepção original, tendo sido reconhecido a posteriori. Um monumento seria então um “dispositivo memorial intencional”¹⁵.

A noção de monumento histórico começa a tomar forma no *quattrocento* italiano, se espalha pela Europa estimulando o estudo do que era então chamado de “antiguidades”, e fomenta a criação de coleções particulares focadas em reunir e preservar objetos considerados “históricos”—muitas destas coleções viriam a ser a base para a criação, já no século XVIII, dos primeiros museus públicos.

No século XIX, há uma acelerada proliferação de museus, estimulada pelos nacionalismos europeus que promovem a identificação de inúmeros monumentos históricos, atribuindo um conteúdo de memória a objetos e construções “não deliberadamente ou explicitamente erigidos com fins memoriais”¹⁶.

Segundo Choay, ao longo do século XX o termo *patrimônio* começa a ser usado para se referir tanto a monumentos quanto a monumentos históricos. Essa indiferenciação foi radicalizada no contexto do turismo cultural hiper-moderno¹⁷, no qual há espaço para todo tipo de patrimônio—construído, imaterial, cultural, gastronômico, natural etc.

As narrativas dos nacionalismos europeus podem ter sido superadas, mas não por uma visão que buscasse desconstruir conteúdos patrimoniais postíços; os monumentos, intencionais ou não, foram transformados em recursos a serem explorados e produtos a serem comercializados. Choay identifica este fenômeno como uma “comercialização do patrimônio”, que culminou na “mercantilização universal do patrimônio.”¹⁸

Como já destacado por Pedro Abreu¹⁹, esta distinção entre monumento e monumento histórico é certamente útil, mas se torna particularmente complicada em alguns casos. O Maracanã, por exemplo, foi sem dúvidas concebido para ser um monumento, uma celebração da modernização do Brasil e da capacidade de seu povo, que seria abrigado, em todos os seus estratos, ao longo das inovadoras elipses do estádio. E embora hoje possamos interpretar os discursos que defendiam a construção do estádio como populistas ou demagógicos, é inegável que a apropriação popular do Maracanã o transformou, também, em monumento histórico. Porém, esta identificação entre monumento e público passou a ser considerada, ao menos por alguns agentes, como um problema.

No contexto do turismo hiper-moderno, o potencial comercial do Maracanã parece ter se tornado mais atrativo que seu valor patrimonial, e a exploração deste potencial estimulou a destruição do estádio para que este pudesse ser substituído por um novo estádio concebido não mais como monumento, mas apenas como mais uma arena multiuso inserida no mercado global do entretenimento. Como destacado por Cláudia Girão, o Maracanã se tornou uma *marca* a ser transmitida do “velho” para o “novo” estádio.

Segundo Robert Maxwell, a conservação da arquitetura moderna enfrenta um paradoxo: o movimento moderno proclamava “a rejeição da tradição e o fim da História”, celebrando o novo e rejeitando o “velho”²⁰. Logo, pode-se argumentar que um edifício moderno que tenha ficado “velho” — não apenas no sentido de sua conservação material, mas também em relação a sua função ou inserção cultural, social e política — deveria ser demolido e substituído sem maiores problemas, e que esta atitude seria coerente com as intenções de seus autores.

John Allan destaca outro paradoxo relativo ao patrimônio moderno: é muito comum que os proprietários de edifícios modernos desconheçam ou ignorem o valor e a importância de seus bens como obras de arquitetura. Em muitos casos, eles se preocupam mais com a utilidade ou funcionalidade do edifício, e podem inclusive considerar que seu uso é dificultado justamente pelos aspectos que o tornam culturalmente relevante.²¹ Aparentemente, ao menos de acordo com algumas autoridades, o Maracanã ficou velho, e sua utilização vinha sendo dificultada justamente pelas características que transformaram este monumento em monumento histórico: o usufruto e a apropriação por diversas camadas da população.

4. CONCLUSÕES

No Brasil, temos um contexto muito peculiar formado por outro paradoxo: as primeiras iniciativas voltadas para a preservação do patrimônio cultural contaram com a participação de arquitetos modernistas como Lúcio Costa, o que fez com que alguns exemplares da arquitetura moderna brasileira fossem protegidos logo após sua conclusão—a capela de São Francisco de Assis, projetada por Oscar Niemeyer e concluída em 1943, foi registrada como Monumento Nacional apenas 4 anos depois; e o Parque do Flamengo, projetado por Roberto Burle Marx e Affonso Eduardo Reidy, foi registrado em 1965, quase que imediatamente após sua conclusão.²² Porém, esse prestígio da arquitetura moderna em meio aos órgãos de preservação não foi suficiente para impedir a destruição do Maracanã. Podemos desenvolver uma possível explicação para isso ao comparar as principais intenções por trás da concepção original do Maracanã e as motivações para a reforma executada para a Copa de 2014.

Enquanto o projeto original buscava se tornar “a prova em concreto do mito da democracia racial brasileira e da mestiçagem como a solução para a questão da identidade nacional”²³, no “novo” Maracanã “O alvo é o que chamamos de público *premium*, ao qual será oferecido uma série de produtos: camarotes (geralmente corporativos, pois são caros), *business seats* (mais baratos que os camarotes), *club seats* (mais ou menos como as numeradas atuais) e o *season ticket* (quando o torcedor compra o ingresso pra temporada inteira).”²⁴

Esta diferença de abordagem ilustra o que Pasolini identificou como o surgimento de “uma língua técnica que substitui a língua humanista”²⁵, o que seria um sintoma da destruição da “‘verdadeira’ tradição humanista” pela “nova cultura de massa, pela nova relação instituída pela tecnologia (...) entre produto e consumo.”²⁶

Ainda na década de 1970, Pasolini já identificava “uma obra de padronização destruidora de qualquer autenticidade e concretude”²⁷ que vinha causando uma “‘mutação’ antropológica”²⁸ sem precedentes,

homogeneizando as culturas locais e instituindo uma nova cultura global, desenraizada, focada no consumo. Nesse contexto, o antigo Maracanã da Geral precisava ser destruído e substituído por uma arena “moderna”²⁹, com camarotes, *business seats* e *club seats*—e embora a motivação para esta substituição possa parecer exclusivamente econômica, ela é no fundo antropológica, pois pretende alterar não apenas a forma do estádio, mas principalmente o perfil e o comportamento do público:

o modelo cultural oferecido aos italianos (e a todos os homens do globo, aliás) é único. A conformação a esse modelo se apresenta antes de mais nada no vivido, no existencial e, conseqüentemente, no corpo e no comportamento. É aí que se vivem os valores, ainda não expressos, da nova cultura da civilização de consumo, ou seja, do novo e mais repressivo totalitarismo que já se viu.³⁰

Nesse contexto³¹, a subjetividade do tombamento etnográfico se mostrou frágil e impotente diante do imperativo “modernizador” justificado pelas motivações econômicas e pelos parâmetros da FIFA. Segundo Fernandes, “A lei não é específica. Diz para preservar o máximo possível, especialmente o que é simbólico. Considero que a fachada é muito mais simbólica que a arquibancada, por exemplo”³²—ou seja, a preservação da fachada, da imagem externa do estádio foi identificada como fundamental para a preservação da marca Maracanã, enquanto a configuração das arquibancadas, pensadas originalmente para abrigar todos os estratos da sociedade brasileira, se mostrava incompatível com o tipo de público que se pretendia atrair. Embora o Maracanã fosse um caso raro de um monumento histórico que era não apenas monumento, mas também um espaço frequentado de forma recorrente por milhões de pessoas—o que o fazia ser seguramente um dos monumentos modernos mais reconhecidos e celebrados pelo público em geral—, e fosse inclusive protegido pelo principal órgão de patrimônio do país, estes reconhecimentos—tanto o popular quanto o oficial—não impediram sua efetiva destruição.

O caso do Maracanã revela como a “mutação antropológica” identificada por Pasolini há mais de 50 anos parece ter se intensificado, e que nem mesmo os principais mecanismos institucionais de proteção do patrimônio parecem capazes de detê-la. Nesse contexto, o paradoxo inerente à conservação da arquitetura moderna pode se revelar um fator complicador na defesa destes bens diante de uma ameaça que, no fundo, também parece movida por um ímpeto “modernizador” e universalizante.

NOTAS

1 Prais, Mauro apud Girão, Cláudia. “Maracanã: destruir ou preservar.” *Vitruvius*, 133.08 crítica, ano 12, fev. 2012. Disponível em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/12.133/4225>

2 Simas, Luiz Antônio. *Maracanã: Quando a Cidade era Terreiro* (Rio de Janeiro, Mórula, 2021).

- 3 G1 RJ. "MPF-RJ pede paralisação de obras da marquise do Maracanã". 02/08/2011 15h34 - Atualizado em 02/08/2011 16h17. Acessado em 14/09/2025. Disponível em <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/mpf-rj-pede-paralisacao-de-obras-da-marquise-do-maracana.html>
- 4 G1 RJ. "Justiça Federal autoriza demolição de marquise do Maracanã". 09/08/2011 16h33 - Atualizado em 09/08/2011 16h46. Acessado em 14/09/2025. Disponível em <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/justica-federal-autoriza-demolicao-de-marquise-do-maracana.html>
- 5 Felipe Loureiro & Roberto Bartholo. A People's Monument – Relational Heritage and The Destruction of the Maracanã Stadium. ICOMOS 2024 Scientific Symposium Proceedings (Ouro Preto: UFOP / UFMG, 2025).
- 6 Simas, Luiz Antônio. Maracanã: Quando a Cidade era Terreiro. Rio de Janeiro: Mórula, 2021.
- 7 Prais apud Girão, 2012.
- 8 Idem.
- 9 Melo, Erick Silva Omena de; Cid, Gabriel da Silva Vidal. "Vida e morte do Maracanã: a batalha do estádio em dois atos." Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 32, nº 66, p. 695-719, setembro-dezembro 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/S2178-14942019000300008>
- 10 Melo & Cid, 2019.
- 11 Ata da 21ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, apud Melo & Cid, 2019.
- 12 Melo & Cid, 2019.
- 13 Françoise Choay, O Patrimônio em Questão: Antologia para um Combate (Belo Horizonte, Fino Traço, 2011).
- 14 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, apud Choay, 2011, 11.
- 15 Choay, op. cit. 12.
- 16 Ibid., 21.
- 17 Pedro Marques de Abreu & Joana Malheiro, (An)Estética do Turismo: ou a mediatização do Patrimônio. In: Luiz Manoel Gazzaneo (org.). Espaços Culturais e Turísticos em Países Lusófonos – cultura e turismo (Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro – Faculdade de Arquitectura e Urbanismo, 2011), pp. 125-147.
- 18 Choay, op. cit.
- 19 Pedro Marques de Abreu, Palácios da Memória II: A Revelação da Arquitectura – Volume I – Secção Teórica – O Processo de Leitura do Monumento, Tese de Doutorado (Lisboa: Faculdade de Arquitectura, Universidade Técnica de Lisboa, 2007), 198.
- 20 Robert Maxwell, Preface in Allen Cunningham (org.), Modern Movement Heritage (Londres: E & FN SPON, 1998), p. xii.
- 21 John Allan, "MOMO's Second Chance", em Cunningham, 1998, p.16.
- 22 Hugo Segawa, The Problem of Conservation in Latin America, em Cunningham, 1998, p. 36.
- 23 Simas, 2021, 82.
- 24 Daniel Fernandes, em "Arquiteto do Maracanã fala sobre o projeto para a Copa", Grandes Construções / Gazeta Esportiva, 9 de dezembro de 2010, citado em Cláudia Girão, 2012.
- 25 Pier Paolo Pasolini. Escritos Corsários (São Paulo: Editora 34, 2020), 42.
- 26 Ibid, 48.
- 27 Ibid, 54.
- 28 Ibid, 74.
- 29 O "velho" Maracanã era moderno em 1950, e segundo alguns agentes deveria ser quase totalmente destruído para seguir sendo moderno em 2014.
- 30 Ibid, 87.
- 31 A adesão a este "novo totalitarismo" se apresenta como algo praticamente obrigatório, o que nos remete à lógica dos programas e meta-programas descrita por Vilém Flusser: "os programadores de determinado programa são funcionários de um metaprograma, e não programam em função de uma decisão sua, mas em função do metaprograma." Vilém Flusser, Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia (São Paulo: Annablume, 2011), 40.
- 32 Fernandes apud Girão, 2012.

REFERÊNCIAS

Abreu, Pedro Marques de & Malheiro, Joana. (An)Estética do Turismo: ou a mediatização do Patrimônio. In: Gazzaneo, Luiz Manoel (org.). Espaços Culturais e Turísticos em Países Lusófonos – Cultura e turismo.

Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro – Faculdade de Arquitectura e Urbanismo, 2011, pp. 125-147.

Choay, Françoise. *O Patrimônio em Questão: Antologia para um Combate*. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011.

Cunningham, Allen (org.). *Modern Movement Heritage*. Londres: E & FN SPON, 1998.

Flusser, Vilém. *Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia*. São Paulo: Annablume, 2011.

Gumbrecht, Hans Ulrich. *Produção de presença: O que o Sentido Não Consegue Transmitir*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.

Loureiro, Felipe & Bartholo, Roberto. *A People's Monument – Relational Heritage and The Destruction of the Maracanã Stadium*. ICOMOS 2024 Scientific Symposium Proceedings. Ouro Preto: UFOP / UFMG, 2025.

Pasolini, Pier Paolo. *Escritos Corsários*. Tradução de Maria Bethânia Amoroso. São Paulo: Editora 34, 2020.

Summerson, John. *The Case for a Theory of Modern Architecture*. Londres, RIBA Journal, Junho de 1957.

Teixeira, Rubenilson Brazão & Dantas, George Alexandre Ferreira (orgs.). *Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio*. Natal: EDUFERN, 2016.

BIOGRAFIA

Felipe Loureiro é arquiteto e urbanista formado pela FAU UFRJ, e sócio fundador do escritório Rio Arquitetura. Mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Coppe UFRJ, possui também um MBA pelo Ibmecc RJ, especialização em arquitetura de igrejas pela Universidade de Lisboa e é pesquisador de pós-doutorado no LTDS – Laboratório Tecnologias, Diálogos e Sítios, vinculado ao Programa de Engenharia de Produção da Coppe, com bolsa do programa "Pós-Doutorado Nota 10" da FAPERJ. Também na UFRJ, atua como membro fundador da cátedra Vilém Flusser no Colégio Brasileiro de Altos Estudos.

Roberto Bartholo é professor titular do Programa de Engenharia de Produção da Coppe UFRJ, onde coordena o LTDS – Laboratório Tecnologias, Diálogos e Sítios. O laboratório atua principalmente nas áreas de Humanidades Digitais, Patrimônio Relacional e Empreendedorismo Situado. É o titular da cátedra Vilém Flusser no Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, possui uma bolsa de produtividade do CNPq e é também Cientista do Nosso Estado pela FAPERJ.